

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

УДК. 635.61:631.5

ҲАНДАЛАК ЕТИШТИРИШДА РЕСУРСТЕЖАМКОР ЁНДАШУВЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА САМАРАСИ

Балласов Абдулҳамид Рўзимаҳаммад ўғли

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси

abdulhamidballasov69@gmail.com

Юнусов Салоҳиддин Адҳамович

Тошкент давлат аграр университети профессор к.х.ф.д.

salohiddin.yunusov@yandex.ru

Аннотация: Ушбу мақолада очик майдонларда хандалакни 20 кунлик кўчатларини плёнка остида етиштириш самарадорлиги баён этилган. Хандалакни 20 кунлик кўчатларини плёнка остига экиб етиштиришда юқори товарбоп ҳосил Оби новвот навида 45,8 т/га ва назоратга нисбатан 20 фоизга кўп ҳосил берганлиги, Самарқанд сариқ хандалак нави 37,2 т/га ва назоратга нисбатан 16 фоизга, Маҳаллий сариқ хандалак навида 35,8 т/га ва назоратга нисбатан 15 фоизга кўп ҳосил берганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Хандалак, экиш, нав, кўчат, ресурс, ўсув даври, ҳосил, товарбоп ҳосил, тонна, касаллик.

Кириш. Республикамизда сўнгги йилларда полизчилик тармоғини янада ривожлантириш, хусусан экспортбоп қовун етиштириш ҳажмини тубдан ошириш, ўзбек қовунлари брендини сақлаб қолиш, ресурстежовчи технологияларни қўллашни тақазо этмоқда. Айниқса, экинни парваришlashда суғориш, ўғитлаш, қуёш энергиясидан фойдаланиш, навларни танлаш каби муҳим элементларига эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 08 апрелдаги ПҚ-136-сонли “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда қайта ишлаш занжирини

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 02 октябрдаги 622–сонли “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилиги тизимини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларда мазкур фаолиятга тегишли вазифалар белгилаб берилган.

Ушбу илмий ишда ҳам ҳандалакни турли ёшдаги кўчатларини очик майдонларда, яъни тупроқ юзасини полиэтилен плёнка билан мульчалаб, сўнгра пушта устидан яна ёйсимон усулда плёнка билан ёпиб, остига кўчатларини экиб ўстириш бўйича тажриба натижалари келтирилган. Албатта бу усулда ҳандалак етиштиришда сув, ҳарорат ва қўл кучини тежаш мақсад қилиб олинган.

Услуби. Ҳандалакнинг камёб маҳаллий навлари уруғларини ресурстежамкор усулда етиштириш тажрибаси 2024-2025 йиллар давомида олиб борилди. Бунинг учун ҳандалакни камёб 6 та навлари кўчатларини иссиқхонага 8x8 см ли полиэтилен плёнкали тувакчаларга экиб, 15, 20 ва 25 кунлик қилиб тайёрланди. Ҳар бир навини қўшқатор лентасимон усулда, $\frac{210+70}{2} \times 50$ см экиш схемасида экилди. Тажриба 4 қайтариқли, ҳар бир майдонча узунлиги 6 м бўлиб, майдон чада 24 тадан ўсимлик жойлашган, озиқланиш майдони 16,8 м² ни ташкил этди.

Натижа. Ҳандалакни ресурстежамкор усулда етиштиришда ҳар бир навларни ҳосили ҳар бир терими тарозида алоҳида тортилиб, товар ва нотовар фракцияларга ажратилди. Шу билан бирга ўсимликдаги мевалар сони, мева вазни, ва мева этининг қалинлиги, ўсимлигида кўпроқ учрайдиган ун шудринг касаллиги бўйича кузатувлар ўлчов ишлари олиб борилди.

Кузатувлар шуни кўрсатдики, ҳандалак нав намуналари ўсимликларидаги мевалар сони навлараро катта фарқланмади, яъни 1,8-2,8 донадан мева ҳосил қилганлиги маълум бўлди. Нисбатан юқори натижа Самарқанд сариқ хандалак ва Маҳаллий сариқ хандалак навларида 2,7-2,8 дона бўлганлиги аниқланди (1-жадвалга қаранг).

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

1-жадвал

**Хандалакни кўчатларидан плёнка остида етиштиришда мевалари сони,
вазни ва этининг қалинлиги ҳамда ун шудринг билан зарарланиш
кўрсаткичлари (2024-2025 йй.).**

Навлар	Тажриба вариантлари	Мева сони, дона	Мева вазни, кг	Этининг қалинлиги, см	Ун шудринг билан касалланиш даражаси, %
Маҳаллий сарик ҳандалак	Уруғидан экиш – назорат	2,5	0,7	3,5	2,5
	15 кунлик кўчатидан	2,6	0,9	3,5	0
	20 кунлик кўчатидан	2,8	1,0	3,7	0
	25 кунлик кўчатидан	2,7	1,0	3,8	0
Ҳандалак оранжевий красний	Уруғидан экиш – назорат	1,8	0,9	3,7	2,5
	15 кунлик кўчатидан	2,0	1,0	3,8	0
	20 кунлик кўчатидан	2,2	1,1	4,1	0
	25 кунлик кўчатидан	2,1	1,0	4,0	0
Оқ каллапош	Уруғидан экиш – назорат	2,0	0,8	3,5	5,0
	15 кунлик кўчатидан	2,1	1,0	3,5	2,5
	20 кунлик кўчатидан	2,2	1,1	3,8	0
	25 кунлик кўчатидан	2,0	1,0	3,6	2,5
Қора қош	Уруғидан экиш – назорат	2,0	0,8	3,6	5,0
	15 кунлик кўчатидан	2,1	0,9	3,7	0
	20 кунлик кўчатидан	2,3	1,1	4,2	0
	25 кунлик кўчатидан	2,2	1,0	4,0	0
Самарқанд сарик ҳандалак	Уруғидан экиш – назорат	2,4	0,8	3,8	5,0
	15 кунлик кўчатидан	2,5	1,0	3,8	2,5
	20 кунлик кўчатидан	2,7	1,2	4,2	0
	25 кунлик кўчатидан	2,6	1,1	4,0	0
Оби новвот	Уруғидан экиш – назорат	1,8	1,4	4,7	0
	15 кунлик кўчатидан	2,0	1,4	4,8	0
	20 кунлик кўчатидан	2,1	1,6	5,2	0
	25 кунлик кўчатидан	2,0	1,5	5,1	0
ЭКФ ₀₅		0,08	0,03	0,13	
Sx%		3,36	3,24	3,15	

Шу билан бирга тажрибада ҳандалак навларини йиллар давомида турли ёшдаги кўчатларни экиш натижасида олинган умумий ҳосилдан товарбоп ҳосил улуши ажратилди. Бунда барча навларда вариантлараро товарбоп ҳосил улуши

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

деярли бир бирига яқин эканлиги (94-97 %) аниқланган. Нисбатан юқори натижа Оби новвот ва Самарқанд сариқ ҳандалак навларида 97 фоизни қайд этган. Бу албатта ҳандалак навларни плёнка остида етиштириш сифатли, талабларга мос ва ширин маҳсулот хажми кўплигини билдиради.

Хулоса. Ҳандалакни 20 кунлик кўчатларини плёнка остига экиб етиштиришда юқори товарбоп ҳосил Оби новвот навида 45,8 т/га ва назоратга нисбатан 20 фоизга кўп ҳосил берганлиги, Самарқанд сариқ хандалак нави 37,2 т/га ва назоратга нисбатан 16 фоизга, Маҳаллий сариқ хандалак навида 35,8 т/га ва назоратга нисбатан 15 фоизга кўп ҳосил берганлиги аниқланган.

Ҳандалак етиштириш анъанавий усулда етиштиришга қараганда гектарига 1000-1500 куб сувни тежаши, бегона ўтлардан тозалаш тадбирини 2 мартага камайтириши, табиий ҳароратдан максимал даражада фойдаланиши ва эрта баҳорги қисқа совуқлардан сақлаши ҳамда ўғитлар қўллаш меъёрини камайиши каби ресурсларни тежаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 08 апрелдаги ПҚ-136-сон “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда қайта ишлаш занжирини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори // lex.uz/pdfs/7469633.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 02 октябрдаги 622–сонли “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилиги тизимини янада такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

3. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 6–35.

4. Юнусов С.А., Садуллаев С.М., Хаитбоева Г.С., Шарипова М.Ю. Selection of high-yielding, disease-resistant, promising and export-oriented varieties of melons. E3S Web of Conferences. Volume 389, 03044 (2023).